

MONTESSORI TEXNOLOGIYASI ASOSIDA 3–5 YOSHLI TARBIYALANUVCHILARNING YOZMA NUTQINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI

Rahimjonova Muxtasarxon Rasuljon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17510502>

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarda yozma nutq kompetensiyasini shakllantirish bugungi kunda eng dolzarb pedagogik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda bolalarda yozma nutq ko'nikmalarini erta yoshdan rivojlantirish masalasiga bo'lgan e'tibor va qiziqish sezilarli darajada ortmoqda. Mazkur maqolada Montessori metodining nazariy jihatlarini, xususan, uning bolalarning yozma nutqini rivojlantirishdagi o'rni va ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu metodni maktabgacha ta'lim muassasalarida qo'llash samaradorligi, bolalarda yozma nutq kompetensiyasini shakllantirish jarayonida erkin tanlov, individual yondashuv hamda tilni tabiiy o'zlashtirish tamoyillariga asoslangan yondashuv orqali erishiladigan natijalar yoritiladi

Kalit so'zlar: Nutq, yozma nutq, sensorial yondashuv, pushti minoralar, harakatlanuvchi alifbo, shimuvchi ong, sezgir davrlar, mental ichmlar, boshqotirmalar, o'qish nutqi

Annotation: In preschool education institutions, developing written speech competence among children has become one of the most pressing pedagogical priorities today. In recent years, attention and interest in fostering writing skills from an early age have increased significantly. This article analyzes the theoretical aspects of the Montessori method, particularly its role and impact on the development of children's written language. Furthermore, it highlights the effectiveness of applying this method in preschool settings, emphasizing how outcomes can be achieved through principles of free choice, individualized instruction, and natural language acquisition in the process of developing children's written communication competence.

Keywords: Speech, written speech, sensorial approach, pink towers, absorbent mind, sensitive periods, moveable alphabet, mental constructs, puzzles

Bolani yozuv faoliyatiga tayyorlash jarayonida bir qator zarur ehtiyoj va ko'nikmalar shakllantirilishi lozim. Bola yozishni boshlashdan avval quyidagi tayanch ko'nikmalarga ega bo'lishi talab etiladi:

a) **yo'zish vositalaridan foydalanish** – qalamni to'g'ri ushlab, harakatni boshqarish va nazorat qilish;

b) **yengil va nozik harakatlarni bajarish** – yozuv paytida qattiq bosmasdan, muloyimlik bilan harflar chizish;

c) **berilgan chiziq doirasida yo'zish** – yozuv elementlarini belgilangan joyda joylashtirish va ularning shaklini to'g'ri saqlash;

d) **harakatni yo'naltirish** – harflar va ularning tovush tizimini to'g'ri anglash;

e) **harakatni kuzatish va takrorlash** – harflarni ongli tarzda chizish, ularni takroriy mashq qilish orqali mustahkamlash.

Yozuvga bunday tayyorgarlik Montessori muhitida **kundalik hayot amaliyotlari** orqali bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Ushbu mashg'ulotlar bolaning harakatni boshqarish, ko'z-qo'l muvofiqligini rivojlantirish, diqqatni jamlash va o'z faoliyatini nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi — bu esa yozuvni o'rganish uchun muhim poydevor hisoblanadi.

Quyidagi misollar Montessori metodikasidagi **Practical Life Exercises (kundalik hayot mashg'ulotlari)** ga taalluqli bo'lib, har biri bolaning mayda motorikasi, diqqat, mustaqillik va ichki intizomini rivojlantirishga yordam beradi:

- **Bir idishdan boshqasiga guruch yoki suv quyish mashqi** – bola ko'z–qo'l muvofiqligini, harakatni nazorat qilish qobiliyatini va sabr-toqatni rivojlantiradi.

- **Tugmali yoki shnurlashli ramkalar bilan ishlash** – bola mayda motorikani faollashtiradi, kiyinish va mustaqil harakat qilish malakalarini o'zlashtiradi, amaliy hayotdagi harakatlarni o'rganadi.

- **Kumush buyumlarni tozalash, sabzavotlarni to'g'rash, asboblarni tovoqda olib yurish** – bu faoliyatlar bolaga vazifani rejalashtirish, bosqichma-bosqich bajarish, tartibni saqlash va harakat siklini (boshlanishi, o'rtasi va yakuni) anglashni o'rgatadi. Ayniqsa, sabzavot to'g'rash yoki buyum tashish jarayonlari bolaning og'irlikni sezish, muvozanatni saqlash va xavfsiz harakatlanish ko'nikmalarini shakllantiradi.

- Mazkur mashg'ulotlar bolaning qo'li va tanasi orqali aniq harakatlarni bajarish, ko'rish va mushaklarni nazorat qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Ayniqsa, ular bolaga harakat jarayonining boshi, o'rtasi va yakuniga ega bo'lgan tartibli faoliyatni anglashni o'rgatadi. Bunday amaliy mashqlar bolada ichki intizom va diqqatni jamlashning dastlabki bosqichlarini shakllantiradi. Shu orqali bola jarayonni idrok etish, o'zini nazorat qilish va faoliyat mohiyatini tushunishni o'rganadi. Bu esa keyinchalik murakkab va jiddiy faoliyat turlarini o'zlashtirish uchun muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.

- Sensorli materiallar bolada kundalik hayot mashg'ulotlari orqali shakllangan tartib, muvofiqlik va idrokni yanada mustahkamlaydi. Quyida bolaning sensorika va mayda motorika ko'nikmalarini rivojlantiruvchi eng samarali Montessori mashqlariga to'xtalamiz:

Pushti Minoralar (The Pink Tower)

- Pushti minoralar — bu silliq yog'ochdan yasalgan, bir xil rangdagi, lekin hajm jihatidan farq qiluvchi 10 ta kubdan iborat o'quv material bo'lib, eng kichik kub (1 sm^3) dan eng kattasigacha (10 sm^3) ketma-ket joylashtiriladi. Bola ularni kattadan kichikka qarab joylashtirib, minora hosil qiladi. Ushbu faoliyat bolaning hajmni ko'z bilan farqlash, tartibni idrok etish va nozik motorika harakatlarini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, bu mashq matematik tasavvurlar – katta–kichik, og'ir–engil, baland–past kabi kategoriyalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bola bu material bilan ishlash jarayonida taqqoslash, ketma-ketlikni tushunish va hajmiy nisbatlarni anglashni o'rganadi.

Geometrik Shkaf (The Geometric Cabinet)

Geometrik shkaf — bu turli shakllardagi (doira, kvadrat, uchburchak, ellips, beshburchak va boshqalar) yog'ochdan tayyorlangan tortmali shkaf bo'lib, har bir shakl kichik tutqichli ramkada joylashgan. Bola shakllarni tutqichdan ushlab olib, ularni mos joyiga qayta joylashtiradi. Bu faoliyat orqali bola geometrik shakllarni ko'rish, farqlash, ularni nomlash va tahlil qilishni o'rganadi. Shu bilan birga, ko'z–qo'l muvofiqligi, e'tibor va aniq harakat qilish qobiliyatlari rivojlanadi. Ushbu mashg'ulot keyinchalik geometriya, chizma chizish va muhandislik tafakkuri uchun tayyorgarlik vazifasini bajaradi.

Silindrli Bloklar (The Solid Cylinders)

Silindrli bloklar to'plami turli balandlik va diametrdagi 10 tadan silindr joylashgan to'rtta yog'och blokdan iborat. Har bir blokda silindrlar faqat bir yoki bir nechta belgilar bilan farqlanadi (masalan, balandligi bir xil, ammo diametri turlicha). Bola silindrlarni olib, ularni o'z

joylariga to'g'ri qaytaradi. Bu jarayon orqali u ko'rish va sezish orqali farqlash, diqqatni jamlash va tahliliy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shuningdek, bu material bolaning nozik motorikasini mustahkamlaydi, kuzatuvchanlikni oshiradi va xatoni mustaqil aniqlash hamda tuzatish ko'nikmasini shakllantiradi.

Tovushli Silindrlar (The Sound Cylinders)

Tovushli silindrlar — ichiga turli materiallar (masalan, guruch, qum, tosh va boshqalar) joylashtirilgan, tashqi ko'rinishi bir xil, lekin tovushi bilan farqlanadigan 6 juft silindrdan iborat to'plamdir. Bola silindrlarni silkitib, ularning tovushlarini tinglaydi va juftlarini aniqlaydi. Ushbu mashg'ulot bolaning eshitish orqali farqlash, tovushlarni taqqoslash va fonemik idrokni rivojlantiradi. Bu esa tovush–harf bog'lanishini o'rganish jarayoniga zamin yaratadi. Shu bilan birga, bola diqqatni jamlash, sekinlik bilan ishlash va ichki nazoratni shakllantirishni o'rganadi.

Metall Ichmalar (The Metal Insets)

Metall ichmalar — bu turli geometrik shakllardan iborat metall ramkalar va ichki shakllar to'plamidir. Bola ramkani qog'oz ustiga qo'yib, qalam yordamida shakl konturini chizadi, so'ng ichki qismni joylashtirib yana kontur chizadi va uni ichidan bo'yab chiqadi. Ushbu mashg'ulot yozuv uchun zarur bo'lgan mushak nazoratini rivojlantiradi: qalamni to'g'ri ushlash, chiziq ichida qolish va yengil harakat qilish kabi ko'nikmalarni shakllantiradi. Bundan tashqari, bu faoliyat bolada diqqat, sabr-toqat, estetik did va ijodkorlikni ham rivojlantiradi. Metall ichmalar bilan ishlash yozuvga tayyorlashning eng muhim bosqichlaridan biri sanaladi.

Moslashtirish o'yinlari (Matching Games)

Bu turdagi o'yinlar bolalarda **kategoriyalash, taqqoslash va mantiqiy bog'lash** ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. O'yin davomida bola shakl, rang, tovush yoki vazifasiga ko'ra **mos juftlarni topadi**. Masalan, hayvonlar rasmlarini ularning soyasi bilan, mevalarni ularning nomlari bilan moslashtirish. Bu faoliyat:

- tafakkurni faollashtiradi;
- **xotira va e'tiborni** kuchaytiradi;
- **so'z boyligini** kengaytiradi;
- tushunchalarni tahlil qilish va guruhlash malakasini shakllantiradi.

Rangli tabletkalar (Color Tablets)

Bu mashg'ulotda bola **asosiy ranglar** (qizil, sariq, ko'k)ni farqlashdan boshlab, asta-sekin **turli tusalarni** (och-to'q, yorqin-soya) ajratishni o'rganadi. Har bir rang jufti — to'g'ri to'rtburchak shaklidagi kartochkalar orqali beriladi. Mashg'ulotning didaktik maqsadi:

- ranglarni nomlash, taqqoslash, va tartib bilan joylashtirishni o'rgatish;
- **estetik did va nozik sezuvchanlikni** shakllantirish;
- vazifani **diqqat bilan yakunlash** malakasini rivojlantirish.

Qo'ng'iroqlar (The Bells)

Bu vosita bolaning **eshitish sezgirligi va musiqiy tafakkurini** rivojlantiradi. Qo'ng'iroqlar turli notalarga sozlangan bo'lib, “do-re-mi” ketma-ketligida joylashtiriladi. Bola tovushlarni solishtirish va moslashtirish orqali:

- ritmni his qiladi;

- **tovush balandligi va tembrini** farqlashni o'rganadi;
- musiqiy eshitish va estetik qobiliyatni rivojlantiradi;
- ijodiy ifoda ko'nikmasini mustahkamlaydi.

Jigsaw xaritalar (Montessori Puzzle Maps)

Geografik tushunchalarni erta yoshdan shakllantirish uchun mo'ljallangan bu pazl-xaritalar kontinental, milliy yoki mintaqaviy birliklardan iborat bo'ladi. Har bir bo'lak kichik tutqich orqali ajratilgan. Mazkur faoliyat orqali bola:

- **geografik joylashuv, shakl va chegaralarni** o'rganadi;
- qo'l barmoqlarini, ayniqsa **ko'rsatkich va bosh barmoqni** faol ishlatadi;
- **fazoviy tafakkur va idrokni** rivojlantiradi.

Kichik tutqichlar orqali detallarni ko'tarish (Pincer Grasp)

Bu mashq bolaning **mayda motorika va qo'l-barmoq mushaklarini** rivojlantiradi. Pincer grasp — yozuv uchun zarur bo'lgan fiziologik tayyorgarlik bosqichidir. Ushbu ko'nikma:

- qalamni to'g'ri ushlashni;
- **ko'z-qo'l muvofiqligini**;
- aniqlik va mantiqiy harakatlarni shakllantirishni ta'minlaydi.

Taktik mashqlar: Sezgi organlarini rivojlantirish

1. Yengil tegish hissini rivojlantirish

Bola qumli harflar, silliq yoki yumshoq materiallar yordamida barmog'i bilan sirtini silaydi. Ushbu jarayon:

- teginish orqali sezuvchanlikni oshiradi;
- mushaklar orqali harakatni nazorat qilishni o'rgatadi;
- yozuv paytida **bosimni boshqarishni** mustahkamlaydi.

2. Chapdan o'ngga harakatlanish (Touch Board orqali)

Bu mashg'ulot yozuvning **yo'nalishini o'rganishga** yordam beradi. "Touch Board" — qumli va silliq qismdan iborat taxtacha bo'lib, bola barmog'ini chapdan o'ngga qarab harakatlantiradi. Bu:

- yozuv yo'nalishini **sezgi orqali ichkilashtirishga**;
- **ko'rish va harakatni muvofiqlashtirishga** yordam beradi.

3. Shakllarni barmoq bilan kuzatish

Geometrik shakllar, qumli harflar yoki metall ichmalar yordamida bola kontur bo'ylab barmog'ini harakatlantiradi. Bu:

- ko'zni va barmoq harakatini birlashtiradi;
- shaklni **mushak xotirasiga muhrlaydi**;
- yozuv uchun zarur bo'lgan **koordinatsiya va aniqlikni** shakllantiradi.

Tilning shakllanishi bolaning barcha faoliyat turlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u boshqa amaliy mashg'ulotlar bilan bir vaqtda rivojlanadi. Bolalarga turli xil kitoblardan o'qib eshittirish, tabiat, insonlar, joylar va hayotiy voqealar haqida suhbatlashish ularning til sezgirligini kuchaytiradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar "sensitiv davr" da bo'lganliklari sababli, ular atrofdagi haqiqatni o'rganishga kuchli qiziqish bildiradilar, yangi so'zlarning ma'nosini chuqur anglashga intiladilar. Shu bois ular "Bu nima?", "Nega bu unday?" kabi savollar orqali aniq va to'g'ri javob izlaydilar.

Taxminan olti yoshga yetgach, bola ramziy va xayoliy tafakkurni qadrlay boshlaydi, chunki bu davrda u allaqachon real voqelik asoslarini anglab ulgurgan bo'ladi. Shu paytdan boshlab unga ertaklar, afsonalar va fantastik hikoyalarni o'qib berish maqsadga muvofiqdir.

Montessori sinfida til rivoji tabiiy muloqot muhiti orqali qo'llab-quvvatlanadi. Bu yerda har bir bola o'z fikrini erkin ifoda etish, tengdoshlari yoki kattalar bilan bemalol muloqot qilish imkoniyatiga ega. Shuning uchun ham Montessori ta'lim tizimida an'anaviy "Show and Tell" kabi sun'iy muloqot mashg'ulotlariga ehtiyoj qolmaydi. Til hayotiy faoliyat bilan uyg'un tarzda shakllanadi va tabiiy kontekstda rivojlanadi.

Til rivojining ajralmas qismi — **so'z boyligini kengaytirish**dir. Montessori muhitida bu jarayon bir necha o'ziga xos usullar orqali amalga oshiriladi:

- a) sinfdagi barcha buyumlar aniq va to'g'ri nomlar bilan ataladi;
- b) so'zlar real buyumlar bilan bevosita bog'lanadi, masalan: "Avstraliya bayrog'ini olib kelasizmi?" yoki "Men bugun olti burchak bilan ishladim";
- c) rasmlar bilan juftlashtirish o'yinlari orqali bola turli soha va mavzular — musiqachilar, asboblar, kiyimlar, hayvonlar, o'simliklar, transport vositalari, geometrik shakllar va boshqalar haqidagi so'zlarni o'rganadi.

Barcha materiallar o'qituvchi tomonidan puxta tayyorlanadi. Muhitda materiallar qancha ko'p bo'lsa, bolalarning o'rganishga bo'lgan qiziqishi shuncha ortadi. Bola tilga bo'lgan sezgirlik davrida bu so'zlarni tabiiy tarzda o'zlashtiradi. Agar u bu jarayondan keyin so'zlar bilan tanishsa, ularni yodlash jarayoni sun'iy bo'lib, unchalik qiziqarli kechmaydi.

References:

1. Diamond, A. (2000). Close interrelation of motor development and cognitive development and of the cerebellum and prefrontal cortex. *Child Development*, 71(1), 44–56. <https://doi.org/10.1111/1467-8624.00117>
2. Lillard, A. S. (2005). *Montessori: The science behind the genius*. Oxford University Press.
3. Montessori, M. (1912). *The Montessori method*. Frederick A. Stokes Company.
4. Neville, H. J., et al. (2008). Effects of training on brain plasticity in children. *Nature Reviews Neuroscience*, 9(5), 354–365. <https://doi.org/10.1038/nrn2353>
5. Rule, A. C., & Stewart, R. A. (2002). Effects of practical life materials on kindergartners' fine motor skills. *Early Childhood Education Journal*, 30(1), 9–13. <https://doi.org/10.1023/A:1016574006961>
6. Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). *The embodied mind: Cognitive science and human experience*. MIT Press.
7. Wilson, M. (2002). Six views of embodied cognition. *Psychonomic Bulletin & Review*, 9(4), 625–636. <https://doi.org/10.3758/BF03196322>